

Karimjanova Yokutxon Urinbaevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://orcid.org/0000-0002-8721-5834>

ekuthonkarimjanova@gmail.com

Asqaraliyeva Durdonaxon Akbarali qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti Pedagogika yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Baxt5219@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy psixologiya orqali guruxlararo yaxshi munosabatlarni barqarorlashtirish, o‘zaro paydo bo‘lgan konfliktlar, stereotiplar, kamsitish, raqobat, adolatsizlik, tengsizlik, yoki nizolarni bartaraf etish. Odamning yangi vaziyatda o‘zini yakkalanib qolgan, tushunarsiz yoki qabul qilinmagan his tuyg‘usini yo‘qotishga yordam berish. Yoshlar va boshqa ijtimoiy guruhlarda adaptativ intellektni rivojlantirish, shaxslarni identifikatsiya qilish, insonlarda empatiya va tolerantlikni tarbiyalash, adolat va teng imkoniyatlikni ta‘minlash, ijtimoiy tabaqalar o‘rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etish, E.G‘oziyevning, Aristotel, Platon, Ibn Xaldun, Sharl Monteske, Vilfredo Pareto, Gustav Lebon, Zigmont Freyd, Ogust Kont, Muzafer Sherif, Genri Tajfel, Jim Sidanius va Felicia Pratto kabi olimlarning guruxlar haqidagi fikrlarini o‘rganish. Insonlarda moslashuvchanlik va o‘ziga bo‘lgan ishonch muhim ekanligini his qildirish kabi masalalar yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: Adaptiv intellekt, guruxlararo munosabat, kultural moslashuv, ijtimoiy moslashuv, Ijtimoiy identitet nazariyasi, realistik ziddiyat nazariyasi, kontakt gipotezasi, diskriminatsiya, ijtimoiy tabaqalar, empatiya, stereotip, ijtimoiy kommunikatsiya, xurofot, identifikatsiya.

Аннотация: В данной статье с точки зрения социальной психологии рассматриваются вопросы формирования и стабилизации позитивных межгрупповых отношений. Анализируются пути преодоления конфликтов, стереотипов, дискриминации, конкуренции, несправедливости, неравенства и других форм напряженности во взаимоотношениях. Особое внимание уделяется предотвращению чувства изоляции, непонимания или неприязни, которое человек может испытывать в новой социальной ситуации. В статье исследуются способы развития адаптивного интеллекта у молодежи и других социальных групп, идентификации личности, формирования эмпатии и толерантности, обеспечения справедливости и равных возможностей, а также снижения конфликтов между социальными слоями. В исследовании изучены взгляды таких ученых, как Э. Гозиев, Аристотель, Платон, Ибн Хальдун, Шарль Монтескье, Вильфредо Парето, Густав Лебон, Зигмунд Фрейд, Огюст Конт, Музафер Шериф, Генри Тэджфел, Джим Сиданиус и Фелиция Пратто на психологию групп. Также подчеркивается важность гибкости и уверенности в себе в процессе установления гармоничных социальных отношений.

Ключевые слова: Адаптивный интеллект, межгрупповые отношения, культурная адаптация, социальная адаптация, теория социальной идентичности, теория реалистического конфликта, гипотеза контакта, дискриминация, социальные слои, эмпатия, стереотип, социальная коммуникация, предрассудок, идентификация.

Annotation: This article examines the formation and stabilization of positive intergroup relations from the perspective of social psychology. It analyzes ways to overcome conflicts, stereotypes, discrimination, competition, injustice, inequality, and other forms of tension in interpersonal interactions. Special attention is given to preventing feelings of isolation, misunderstanding, or rejection that individuals may experience in new social situations. The article explores methods for developing adaptive intelligence among youth and other social groups, identifying personality, fostering empathy and tolerance, ensuring justice and equal opportunities, as well as reducing conflicts between social strata. The study reviews the views of scholars such as E. Goziev, Aristotle, Plato, Ibn Khaldun, Charles Montesquieu, Vilfredo Pareto, Gustave Le Bon, Sigmund Freud, Auguste Comte, Muzafer Sherif, Henri Tajfel, Jim Sidanius, and Felicia Pratto on group psychology. It also emphasizes the importance of flexibility and self-confidence in establishing harmonious social relationships.

Keywords: Adaptive intelligence, intergroup relations, cultural adaptation, social adaptation, Social Identity Theory, Realistic Conflict Theory, contact hypothesis, discrimination, social strata, empathy, stereotype, social communication, prejudice, identification.

Kirish.

Ijtimoiy psixologiya fanining eng muhim tadqiqot yo‘nalishlaridan biri bu - guruh va guruhlararo munosabatlardir. Chunki inson tabiatiga ko‘ra ijtimoiy mavjudot bo‘lib, u doimo turli guruhlar ta’sirida shakllanadi va rivojlanadi. Shaxsning moslashuvi, ijtimoiy intellekti, muloqot madaniyati va qaror qabul qilish jarayonlari ham ko‘p jihatdan guruh psixologiyasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu borada buyuk o‘zbek psixolog olimi bo‘lgan E.G‘oziyevning tadqiqotlari tahsinga loyiq. Uning ilmiy ishlarida guruh fenomeni chuqur tahlil qilingan. E.G‘oziyevning qarashlarida guruh shunchaki odamlar yig‘indisi emas, balki o‘zaro munosabat, psixologik qonuniyatlar, qadriyatlar va rollar tizimi ekanligi ta’kidlanadi. G‘oziyev guruhni katta, kichik va shartli turlarga ajratib, shaxsning ijtimoiylashuvida kichik guruhlarning hal qiluvchi rol o‘ynashini ko‘rsatib bergan. Ilmiy maqolalarda ham bu fikrlar keng yoritilgan. Masalan, ijtimoiy psixologiyada guruhlararo munosabatlar ko‘proq raqobat va hamkorlik, stereotiplar va kamsitish, moslashuv muammolari nuqtayi nazaridan o‘rganiladi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, guruhlararo konfliktlar odatda resurslar uchun kurash, mavqega intilish yoki ijtimoiy adolatning buzilishi natijasida kelib chiqadi. Shuningdek, maqolalarda shaxsning yangi guruhga qo‘shilishida moslashuv (adaptatsiya) jarayonining murakkabligi, stress va begonalik hissi kuzatilishi qayd etiladi. Tadqiqotchilar ta’kidlashicha, moslashuvni yengillashtiruvchi omillar — bu ijtimoiy intellekt, empatiya, muloqot madaniyati, guruhning qo‘llab-quvvatlashi, adolatli munosabat va tolerantlikdir. Demak, nafaqat shaxsning individual sifati, balki guruhning ijtimoiy muhit sifatida yarata olgan sharoiti ham moslashuv jarayonida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Dolzarbligi:

Bu mavzuning dolzarbligi shundaki:

1. Inson tabiatan ijtimoiy mavjudot. Hech kim yakka holda yashay olmaydi. Har birimiz oila, sinf, jamoa, millat kabi guruhlariga mansubmiz. Demak, guruh va guruhlararo munosabatlarni o‘rganish - inson hayotining eng tabiiy, eng zarur jihatini o‘rganishdir.

2. Guruh shaxsni shakllantiradi. Psixologlarning ta‘kidlashicha, shaxs o‘zini jamiyat orqali anglaydi va bu jarayon guruhdan boshlanadi. Masalan: bola oilada tarbiyalanadi, maktabda sinfdoshlar orasida ijtimoiylashadi, kattalikka o‘tgach esa mehnat jamoasida faoliyat yuritadi. Shu bois guruh — shaxs taraqqiyotining tayanch muhitidir.

3. Guruhlararo munosabatlarda muammolar dolzarb Bugungi globallashuv davrida millatlar, diniy guruhlar, siyosiy va madaniy birliklar o‘rtasida ko‘plab muammolar- raqobat, kamsitish, stereotip, ziddiyatlar yuzaga kelmoqda. Bu muammolarni ilmiy asosda o‘rganish tinchlik va barqarorlik uchun zarur.

4. Moslashuv masalasi hayotiy ahamiyatga ega. Talaba yangi jamoaga kirganda, ishchi yangi ish joyiga tushganda yoki migrant boshqa davlatga borganida — u guruhga moslashishi kerak bo‘ladi. Moslashuv qiyinchiliklari stress, yolg‘izlik, hatto depressiyaga olib kelishi mumkin. Shu sababli bu jarayonni psixologik jihatdan yengillashtirishni o‘rganish juda muhim.

5. Amaliy qo‘llanish imkoniyati. Ta‘limda: o‘quvchilarni sinfga moslashtirish, jamoaviy o‘qitish samaradorligini oshirish. Mehnatda: ish jamoalarida hamkorlikni kuchaytirish, nizolarni kamaytirish. Jamiyatda: millatlararo totuvlikni mustahkamlash, bag‘rikenglikni rivojlantirish.

Asosiy qism:

Aristotel (miloddan avvalgi IV asr)ning fikricha: “Inson tabiatan ijtimoiy mavjudotdir”. Demak, odam yolg‘iz emas, balki doimo guruh va jamoa ichida yashab, o‘z mohiyatini shu orqali namoyon qiladi. **Platon** esa davlat va jamiyatni kichik guruhlarining o‘zaro hamkorligi asosida tushuntiradi. Uning nazarida, har bir inson faqat guruhiy faoliyat orqali baxtli bo‘la oladi. **Ibn Xaldun** (XIV asr) bo‘lsa “Asabiyya” tushunchasini ilgari surgan — ya‘ni qabilaviy birdamlik, guruhiy birlik insoniyat taraqqiyoti va davlatning kuchi uchun asosdir. Guruh birdamligi yo‘qolsa, jamiyat ham zaiflashadi deb tushuntirgan. **Sharl Monteske** (XVIII asr) fikricha jamiyatda turli tabaqalar va guruhlar borligi tabiiy, ular o‘rtasidagi muvozanat davlat barqarorligiga olib keladi. **Ogust Kont** (XIX asr): sotsiologiya asoschisi sifatida guruhlarini “ijtimoiy organizm” bo‘lagi sifatida ko‘rgan.

XX asr psixologlari va sotsiologlaridan; **Vilfredo Pareto**: jamiyatda “elita guruhlarini” va “ommaviy guruhlar” bor; ular o‘zaro almashib turishi ijtimoiy rivojlanishni ta‘minlaydi degan fikrda bo‘lgan. **Gabriel Tardning** qarashlarida guruhlarining paydo bo‘lishi “taqlid” orqali ro‘y beradi; odamlar bir-biriga ergashadi, shu tariqa guruh shakllanadi. **Gustav Lebon** (Ommaviy psixologiya, 1895)ning yozishicha guruhlar ichida shaxsiy xususiyatlar yo‘qoladi, odamlar omma ta‘sirida irratsional va hissiy qarorlar qabul qiladi. **Zigmont Freyd** tadqiqotlarida esa guruh odam ong osti istaklarini kuchaytiradi, shaxs guruhda shaxsiy mas‘uliyatni yo‘qotadi. **Kurt Levin**: “guruh dinamikasi” nazariyasini yaratgan; guruh — bu odamlarning yig‘indisi emas, balki o‘z qonuniyatlari bo‘lgan psixologik butunlikdir deb qaragan. **Muzafer Sherif** “Realistik ziddiyat nazariyasi”ni yaratgan va guruhlararo ziddiyat resurslar uchun raqobatdan kelib chiqadi debgan fikrlarni ilgari surgan. **Genri Tajfel** “Ijtimoiy identitet nazariyasi”da odamlar o‘z guruhini boshqalardan ustun qo‘yib, “biz” va “ular” farqini yaratadi. **Jim Sidanius va Felicia Prattolar** “Ijtimoiy dominans

nazariyasi”ni isbotlab — ijtimoiy tizimlarda guruhlararo tengsizlik doimiy mavjud, kuchli guruhlar o‘z hukmronligini saqlashga intiladi deb qarashgan.

Adaptiv intellekt — bu insonning turli vaziyatlarda, ayniqsa ijtimoiy muhitda, o‘zini to‘g‘ri tutishi, yangicha sharoitlarga moslashishi, nizolarni yumshatishi va samarali aloqalarni o‘rnatish qobiliyatidir. U ijtimoiy intellekt va emotsional intellekt bilan yaqin: odam boshqalarning hissiyotini anglab, guruhdagi talab va qoidalarga muvofiq o‘zini moslashi adaptiv intellektning ko‘rinishlaridan hisoblanadi. Guruhlararo munosabatlarda adaptiv intellekt: guruhlararo munosabat — bu millatlar, ijtimoiy tabaqalar, jinslar, yoshlar yoki boshqa ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi aloqalar.

Bu munosabatlarda ko‘pincha stereotiplar, kamsitish, raqobat yoki nizolar paydo bo‘ladi. Adaptiv intellekt shunda yordam beradi: boshqalarni tushunish va empatiya ko‘rsatish, murosaga kelish; umumiy manfaatlarni ko‘rish va guruhlararo ishonchni mustahkamlash.

Ijtimoiy muhitda moslashishda quyidagi muammolar uchraydi:

- Kultural moslashuv – boshqa millat, din yoki madaniyat vakillari bilan aloqa o‘rnatishda qiyinchiliklar.
- Ijtimoiy moslashuv – yangi jamoa, maktab, ishchi guruh yoki qo‘shni jamiyatga kirishda yuzaga keladigan muammolar.
- Psixologik moslashuv – odamning yangi vaziyatda o‘zini yakkalanib qolgan, tushunarsiz yoki qabul qilinmagan his qilishi.
- Nizo va diskriminatsiya – guruhlararo salbiy stereotiplar, adolatsizlik va tengsizlik tufayli paydo bo‘ladi.

Adaptiv intellektning vazifasi yangi sharoitga moslashishni osonlashtiradi, guruhlararo nizolarni kamaytiradi, ijobiy kommunikatsiyani kuchaytiradi. Shaxsning ham ruhiy barqarorligi, ham ijtimoiy muvaffaqiyati uchun zamin yaratadi.

Guruhlararo munosabatlar — bu turli ijtimoiy guruhlar millat, din, yosh, jins, kasb, ijtimoiy tabaqalar o‘rtasida yuzaga keladigan aloqa va o‘zaro ta‘sir jarayonidir. U shaxslararo munosabatlardan farqli ravishda kengroq ijtimoiy omillarga, guruhning umumiy qadriyatlarini, stereotiplari va xatti-harakatlariga asoslanadi. **Stereotiplar** esa guruhlararo qarashlarning soddalashtirilgan shakli, masalan, “bu millat vakillari mehnatkash”, “ular doim sovuqqon”. **Xurofot** – boshqa guruhga nisbatan salbiy yoki ijobiy hissiy munosabat. **Diskriminatsiya** – guruh a‘zolarini faqat ularning guruhga mansubligi sababli kamsitish yoki cheklashni bildiradi. **Identifikatsiyada** esa shaxsning o‘zini bir guruhga mansub his qilishi va shu orqali ijtimoiy “biz” hamda “ular” tushunchasining shakllanishi. Bu atama fanga Zigmond Freyd tomonidan kiritilgan bo‘lib ijtimoiy psixologiyada keng tarqalgan termin. Identifikatsiya ijtimoiylashuvning eng muhim mexanizmi bo‘lib, u bir guruxga kirishda, gurux a‘zolarini tushunishda, ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishda va hokozalarda shaxsning ijtimoiy ro‘lini qabul qilishda namoyon bo‘ladi, shuningdek, muayyan shaxslar yoki guruhlar bilan shaxsni identifikatsiya qilish, boshqalarga xos bo‘lgan turli me‘yorlarni, munosabatlarni va xatti-harakatlarni o‘zlashtirishga imkon beradi.

Guruhlararo munosabatlarni tushuntiruvchi nazariyalar:

- Ijtimoiy identitet nazariyasi: odamlar o‘z guruhini yuqori qo‘yib, boshqa guruhlarini pastroq baholashga moyil bo‘ladilar.
- Realistik ziddiyat nazariyasi: resurslar - mulk, hokimiyat, mavqe uchun raqobat guruhlararo nizolarning asosiy sababi hisoblanadi.
- Kontakt gipotezasi: guruhlararo teng huquqli va maqsadli muloqot ijobiy munosabatlarni rivojlantiradi.

- Guruhlararo munosabat muammolari: Millatlararo yoki diniy ziddiyatlar. Irqchilik va kamsitish. Jinsiy tengsizlik. Yoshlar va kattalar o‘rtasidagi qarama-qarshilik. Ijtimoiy tabaqalar – boy– kambag‘al o‘rtasidagi ziddiyatlar.
- Ijobiy guruhlararo munosabatni rivojlantirish yo‘llari. Hamkorlik asosida faoliyat tashkil qilish masalan, umumiy maqsad uchun birlashish. Empatiya va tolerantlikni tarbiyalash. Adolat va teng imkoniyatlarni ta‘minlash.

Har bir shaxs o‘z faoliyatini turli guruhlar sharoitida yoki turli guruhlar tasirida amalga oshiriladi. Chunki, jamiyatdan chetda qolgan yoki insonlar guruhiga umuman qo‘shilmaydigan individning o‘zi yo‘q, kishi jamiyatda yashar ekan, u doimo turli insonlar bilan muloqotda, o‘zaro tasirda bo‘ladi, bu muloqot jarayonlari esa doimo kishilar guruhida ro‘y beradi. Shuning uchun ham guruhlar muammosi, uni o‘rganish va guruhlarining shakllanishiga oid ilmiy xulosalar chiqarish ijtimoiy psixologiyaning asosiy mavzularidan va muammolaridan biridir. Psixologik ma‘noda **guruh** - bu umumiy belgilar, umumiy faoliyat, muloqot hamda umumiy maqsad asosida birlashgan kishilar uyushmasidir.

Tadqiqot qismi.

O‘quvchi, talabalar jamoasidagi manaviy psixologik iqlimning tashqilotchisi - oqituvchi, guruh rahbari hisoblanadi. Har bir guruh rahbari jamoada normal psixologik iqlimni yaratish uchun unga ta sir etuvchi omillarni yaxshi bilishi zarur. Chunki yaxshi tashkil etilgan jamoada normal psixologik iqlim mavjud bo‘lganda guruh azolarining ozlashtirishi, tartib-intizomni saqlashi ham yaxshi yolg‘a qoyiladi. Guruh va jamoalardagi shaxslararo munosabatlarni organishda kuzatish, eksperiment, turli xil suhbat meyorlaridan foydalaniladi.

Shaxslararo munosabatlari organi shish metodlaridan yana biri - **sotsiometriya metodidir**. Bu metodning mohiyati shundan iboratki, inson u yoki bu ko‘rsatkich bo‘yicha guruh a‘zolarini tanlaydi. Qilingan tanlashlar asosida kishining guruhdagi shaxslararo munosabatlar tizimida tutgan o‘rni haqida xulosa chiqaradi. Demak, sotsiometriya metodi yordamida guruh a‘zolari o‘rtasidagi simpatiya yoki antipatiyani aniqlash mumkin, sotsiometriya metodni operati tarzida o‘tkazish, uning natijalarini esa matematik ravishda qayta ishlash va grafik tarzda ifodalash mumkin. Sotsiometriya tadqiqot metodi sifatida tan olish bilan bir gatorda uning bazi kamchiliklarining ham korsatib olish zarur. Asosiy kamchilik shundan iboratki, sotsiometriya metodi mavjud munosabatlar tuzilishining sabablarini imkonini bermaydi. Shuning uchun ham sotsiometriyadan olingan malumotlar kuzatish, suhbat, psixologo-pedagogik eksperiment natijalari bilan to‘ldirilishi lozim. Sotsiometriya metodidan guruh jamoa a‘zolari o‘zaro bir-birlarini yaxshi bilgan holatlardagina, rasmiy ish yuzasidan bo‘ladigan va shaxsiy munosabatlardagi haqiqiy o‘rnini aniqlash, birlamchi guruhlar mavjudligi yoki mavjud emasligini topish, birlamchi guruhlarining paydo bo‘lish va tarqab ketish sabablarini aniglash mumkin. Sotsiometriya metodining mohiyati shundan iboratki, tekshiriluvchiga birga qilinadigan ishlar yoki guruh a‘zolarining ishlarini birgalikda bajarishga xohishlari to‘g‘risida savollar beriladi. Beriladigan savollar tanlash ko‘rsatkichlari deyiladi. Kuchli va kuchsiz ko‘rsatkichlar farqlanadi. Kuchlilari chuqur va barqaror munosabatlarni, kuchsizlari esa yuzaki va beqaror munosabatlarni aniqlashga imkon yaratadi.

Tadqiqot xulosasi.

Shuni xulosa qilib aytamanki, o‘quvchi va talabalar jamoasida ma‘naviy-psixologik iqlimni shakllantirishda o‘qituvchi, ayniqsa guruh rahbarining roli beqiyosr. Guruh rahbari jamoada sog‘lom psixologik muhitni yaratish uchun unga ta‘sir etuvchi omillarni chuqur bilishi lozim. Chunki ijobiy iqlim mavjud bo‘lgan jamoada o‘zlashtirish, tartib-intizom va hamjihatlik yuqori darajada bo‘ladi. Guruhdagi shaxslararo munosabatlarni o‘rganishda turli psixologik usullar — kuzatish, suhbat, eksperiment va sotsiometriya metodlari qo‘llaniladi. Ayniqsa sotsiometriya metodi jamoa a‘zolari o‘rtasidagi o‘zaro simpatiya va antipatiyani aniqlashda samarali vosita hisoblanadi. U shaxsning guruhdagi o‘rnini belgilashga, kichik norasmiy guruhlarining shakllanishi yoki parchalanish sabablarini tushunishga yordam beradi. Biroq sotsiometriya mavjud munosabatlarning sabablarini to‘liq ochib bera olmaydi, shu bois u kuzatish, suhbat va psixologik-pedagogik eksperimentlar bilan birgalikda qo‘llanilgandagina to‘liq natija beradi. Umuman olganda, sotsiometriya jamoaning ichki psixologik tuzilmasini aniqlash va uni yanada yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa:

Xulosa qilsak, inson paydo bo‘libdiki ma‘lum jamiyat, gurux a‘zosi sifatida yashaydi .Bu mavzuning o‘rganilishi ham, dolzarbligi ham mana shunda. Gurux doimo o‘rganilishga extiyoji bor mavzulardan biri. Sababi bugungi kun, rivojlanayotgan davlatlar va shu qatori takomillashib borayotgan insonlarni bir biriga bo‘lgan mexr-oqibatlarini yanada mustahkamlash, gurux a‘zolari o‘rtasida yuzaga keladigan konfliktlarni bartaraf etish, nizolarni oldini olish, guruxlarda adaptativ intellektni rivojlantirish muhim masalalardan biri. Guruxni muvozanatda ushlab mas‘uliyati gurux raxbariga borib taqaladi. O‘zaro nizolarga bormaslik, fikrlarni bir yo‘nalishda bo‘lishi uchun, inson o‘z xoxish istaklariga mos keluvchi guruxni tanlab olish zarur. Inson tabiatan ijtimoiy mavjudot bo‘lib, u jamiyatdan chetda yashay olmaydi. Shaxs o‘z mohiyatini faqat gurux va jamoa ichida namoyon etadi. Shu sababli guruxlar va guruxlararo munosabatlarni o‘rganish ijtimoiy psixologiyaning eng muhim yo‘nalishlaridan biridir. Guruxlar insonlarning o‘zaro aloqasi, hamkorligi va ruhiy holatini belgilovchi asosiy ijtimoiy tuzilmalardir.

Amaliy tavsiyalar.

Yuqoridagilarga asoslangan xolda quyidagi tavsiyalarni ishlab chiqdik:

- Ijtimoiy intellekt (odamlarning niyatini, hissiyotini anglash va to‘g‘ri munosabat o‘rnatish qobiliyati)ni rivojlantirish.
- Moslashuvchanlik (fleksibil xulq, yani vaziyat o‘zgarganda tezda qaror topa olish)ni paydo qilish.
- Stressga chidamlilik (qiyinchiliklarga sabr qilish, ijobiy yo‘l topish)ni oshirish.
- O‘ziga ishonch (guruh ichida o‘z fikrini aytishdan qo‘rqmaslik)ni ko‘tarish.
- Empatiya, yani boshqalarning hissiyotini tushunib, ularga hamdard bo‘la olishni bilish.
- Do‘stona muhitni, yangi odamni ochiq kutib olish, iliq munosabat o‘rnatish kabilarni yaratish.
- Gurux qo‘llab-quvvatlashini tashkil qilish. Chunki jamoada yordam berish, o‘rgatish, e‘tibor ko‘rsatish muhimdir. Adolat va teng imkoniyatlar – diskriminatsiya yoki kamsitish bo‘lmasa, odam tezroq moslashadi.
- Samarali muloqotni tashkil qilish. Yani tushunarli til, ochiq-oydin tushuntirish, savollarga javob berish.
- Madaniy omillardan Madaniyatlararo muloqotni yaratish. Odamlar turli qadriyat va urf-odatlariga hurmat bilan yondashsa, begonalik kamayadi.

- Integratsiya siyosatini qo‘llash. Bunda maktab, ish joyi yoki davlatda yangi guruh a‘zolari uchun maxsus qo‘llab-quvvatlash dasturlari yaratiladi.
- Tolerantlikni rivojlantirish – sabr, bag‘rikenglik, turlicha fikrni qabul qilish.
Yangi guruxda kelishnovchiliklar tug‘ilmasligi uchun amaliy tavsiyalar:
- O‘zini tayyorlash, yani yangi guruh haqida oldindan ma‘lumot yig‘ish, ularni qoidalari, odatlarini o‘rganish.
- Faol muloqot qilish, yani yangi odamlar bilan suhbatlashish, savol berishdan uyalmaslik.
- Kichik qadamlar strategiyasi – birdan moslashishga urinmasdan, asta-sekin qadam tashlash.
- Qiziqish bildirish – guruh qadriyatlariga hurmat bilan qarash, ular haqida o‘rganishga intilish.
- Stressni boshqarishni bilish. Sport bilan shug‘ullanish, dam olish, nafas mashqlari orqali o‘zini tinchlantirish.
- Qo‘llab-quvvatlash guruhini topish – o‘xshash vaziyatda bo‘lgan do‘st yoki hamkasblar bilan tajriba almashish.
- O‘zligini saqlash – guruhga qo‘shilsa ham, o‘z qadriyatlari va shaxsiylikini yo‘qotmaslik.
- Psixologik yordam olish – murabbiy, ustoz yoki psixolog bilan maslahatlashish.

Tarixiy manbalardan Aristotel, Platon, Ibn Xaldun, Sharl Monteske, Ogust Kont, Pareto, Lebon, Freyd, Tajfel, Sherif, Sidanius kabi mutafakkirlar fikrlari shuni ko‘rsatadiki, insonning jamiyatdagi o‘rni guruhiy birdamlik, ijtimoiy identitet va o‘zaro hamkorlik orqali shakllanadi. Guruhlararo munosabatlarda esa ko‘pincha stereotiplar, xurofot, diskriminatsiya, raqobat va ziddiyatlar vujudga keladi. Bunday holatlarni kamaytirishda adaptiv intellekt muhim rol o‘ynaydi. U insonning turli ijtimoiy vaziyatlarga moslasha bilish, empatiya ko‘rsatish, murosaga kelish va ijobiy kommunikatsiyani shakllantirish qobiliyatini rivojlantiradi. Adaptiv intellektni rivojlantirish shaxsiy o‘ziga ishonch, moslashuvchanlik, stressga bardoshlilik, ijtimoiy-do‘stona muhit, adolat, teng imkoniyatlar va madaniy tolerantlik, integratsiya, hurmat omillar bilan uzviy bog‘liqdir. Shaxs o‘zini jamiyatda anglab, guruh qadriyatlariga hurmat bilan yondashsa, lekin shu bilan birga o‘zligini saqlab qolsa, ijtimoiy barqarorlik va ruhiy muvozanat ta‘minlanadi. Demak, insonlar o‘rtasidagi samimiy muloqot, empatiya, adolat va tolerantlik asosida qurilgan ijtimoiy munosabatlar nafaqat alohida guruhlarning, balki butun jamiyatning barqarorligi va taraqqiyotini ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. V. M. Karimova Ijtimoiy psixologiya asoslari T: O‘qituvchi nashriyoti 1994,
2. Andreeva G. M. Aktualniye problemi sotsialnoy psixologi. M. Iz. MGU. 1998
3. Anikeeva N. P. Jamoadagi ruxiy muxit – Toshkent, “ O‘qituvchi” , 1992
4. Andreeva G.M. Bogolomovo N.N. Petrovskaya L.A. Zarubejnaya sotsialnaya psixologiya XX stoletiya . M:Aspekt Press,2002
5. Yemelyanov Y.N Aktivnoe sotsialno-psixologicheskoye obucheniye. L:LGU,1985
6. Komenskaya Y.N. Sotsialnaya psixologiya: Konspekt leksiy: Uchebnoye posobiye/Y.N Komenskaya. Izd. 2-ye. Rostov n/Donu: Feniks. 2006.
7. Karimova V.M. Ijtimoiy Psixologiya va Ijtimoiy amaliyot: Universitetlar va pedagogika institutlari uchun o‘quv qo‘llanma. -T.: “Universitet”, 1999